

TYUTOR ISHINING ILIMY ASOSLARI VA TALIM JAROYANIDAGI AHAMIYATI

A. Rametova

Qoraqalpoq davlat universiteti, Fizika fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17260527>

Annotatsiya. Ushbu tezida zamonaviy ta'lim tizimida tyutor faoliyatining mazmuni, vazifalari hamda talabalarning o'quv va shaxsiy rivojlanishidagi ahamiyati yoritiladi. Tyutorlik faoliyatining ilmiy-pedagogik asoslari, innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unligi hamda ta'lim sifatiga qo'shadigan hissasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tyutor, ta'lim sifati, pedagogik texnologiya, shaxsiy rivojlanish, individual yondashuv.

Kirish. Hozirgi davrda ta'lim tizimi jadal rivojlanib bormoqda. O'quv jarayonini samarali tashkil etishda nafaqat o'qituvchi, balki tyutor faoliyati ham alohida ahamiyat kasb etadi. Tyutor – bu talabalarning ta'limdagi shaxsiy yo'nalishini belgilashda, ilmiy faoliyatga yo'naltirishda va mustaqil izlanish malakalarini shakllantirishda yordam beruvchi pedagogik hamkor hisoblanadi. Tyutorlik faoliyatining ilmiy poydevori shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga tayanadi. Ushbu konsepsiya har bir talabaning individual imkoniyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olishni talab qiladi. Shuningdek, tyutorlik faoliyati pedagogik psixologiya, motivatsiya nazariyasi hamda mustaqil ta'lim metodologiyasi bilan bevosita bog'likligi. **Talaba markazida bo'lish.** Har bir talabaga individual dastur asosida yondashish. Tuytorlar ta'lim jarayonining muhim qismlaridan biri sifatida talabalar bilan bevosita ishlashadi, shu bilan birga o'zlari uchun yuqori darajadagi motivatsiyani saqlash va stressni boshqarish zarurati bilan duch kelishadi. Maqolada motivatsiya va stressning tuytorlik faoliyatiga ta'siri, shuningdek, samarali boshqarish usullari haqida so'z yuritiladi. Motivatsiyani saqlash va stressni boshqarishning psixologik, pedagogik va amaliy yondashuvlari muhokama qilinadi. Shuningdek, stressni kamaytirish va motivatsiyani oshirish uchun tuytorlar uchun foydali usullar, texnikalar va mashqlar keltirilgan. Ushbu maqola tuytorlik faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Masofaviy qo'llab-quvvatlash. Ta'lim jarayonini onlayn va gibrid shaklda samarali boshqarish.

Motivatsiyani kuchaytirish. Talabaning o'z imkoniyatlariga ishonchini oshirish.

Hamkorlik madaniyatini rivojlantirish. O'qituvchi–tyutor–talaba uchligi asosida samarali o'quv muhiti yaratish.

Kasbiy kompetensiyalarga tayyorlash. Talabaning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashish.

1. Talabalarga shaxsiy ta'lim rejasini tuzishda yordam berish.
 2. O'quv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishda maslahat berish.
 3. Mustaqil o'qish va ilmiy izlanish malakalarini rivojlantirish.
 4. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'limni tashkil etish.
 5. Talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ko'maklashish.
- Innovatsion ta'lim jarayonida tyutorning o'rni

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Oktabr, 2025-Yil

Bugungi kunda masofaviy va aralash ta'lim tizimlarida tyutorlarning o'rni yanada oshmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ular talabalarga doimiy metodik yordam ko'rsatadi, individual maslahat beradi va o'quv jarayonini nazorat qiladi.

Tyutorlik faoliyatining samaradorligi

Tyutorlar ta'lim jarayoniga qo'shilganda:

- talabalar faolligi ortadi;
- mustaqil bilim olish ko'nikmalari shakllanadi;
- o'quv natijalari yaxshilanadi;
- shaxsiy va kasbiy rivojlanish uchun qulay sharoit yaratiladi.

Xulosa

Tyutorlik faoliyati zamonaviy ta'lim tizimida ajralmas bo'g'in hisoblanadi. U talabalarning individual o'sishiga, ilmiy izlanishlariga va kelajakdagi kasbiy shakllanishiga katta hissa qo'shadi. Shu sababli tyutorlikni rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishda strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

- Individuallashtirish. Har bir talaba uchun shaxsiy ta'lim yo'lini belgilash imkonini beradi.
- Faollikni oshirish. Talabalarni mustaqil izlanishga, ilmiy faoliyatga jalb qiladi.
- Sifatni oshirish. Ta'lim natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi.
- Innovatsion rivojlanish. Masofaviy va aralash ta'lim shakllarida muhim ko'priklar vazifasini bajaradi.
- Kasbiy shakllanish. Talabaning kelajakdagi kasbiy mahoratini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva M. **Zamonaviy ta'limda tyutorlik faoliyati.** – Toshkent: Fan, 2022.
2. Karimov A. **Pedagogik texnologiyalar va ta'lim jarayoni.** – Toshkent, 2021.
3. Ziyayeva N. **Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti.** – Samarqand, 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH